

QIZLARDA TOLERANTLIK TAFAKKURINI SHAKLLANTIRISHDA MAKTAB, OILA VA MAHALLA HAMKORLIGINING PEDAGOGIK SHART-SHAROITLARI

Aripova Gulnora

Toshkent kimyo-texnologiya instituti, p.f.n., professor

<https://doi.org/10.5281/zenodo.17631952>

Annotatsiya. Ushbu maqolada qizlarda tolerantlik (bag'rikenglik) tafakkurini shakllantirishning dolzarbli masalasi, bu jarayonda maktab, oila va mahalla o'rtasidagi samarali pedagogik hamkorlikning o'ziga xos shart-sharoitlari tahlil qilingan. Maqola oila va ta'lim sohasi mutaxassislari, pedagoglar, psixologi va mahalla faollari uchun mo'ljallangan bo'lib, yosh avlodda hurmat, qabul qilish va farqli qarashlarga nisbatan ochiqlikni rivojlantirishga xizmat qiluvchi integratsiyalashgan yondashuvlarni taklif etadi.

Kalit so'zlar: Qizlar, tolerantlik, maktab, oila, mahalla, integratsiya.

Аннотация. В статье рассматривается актуальная проблема формирования толерантного мышления у девочек, анализируются конкретные условия эффективного педагогического взаимодействия школы, семьи и общества в этом процессе. Статья предназначена для семейных и образовательных специалистов, педагогов, психологов и общественных активистов и предлагает комплексные подходы, способствующие развитию у подрастающего поколения уважения, принятия и открытости к иным взглядам.

Ключевые слова: Девочки, толерантность, школа, семья, махалля, интеграция.

Abstract. In this article, the urgent issue of forming the mindset of tolerance in girls, the specific conditions of effective pedagogical cooperation between school, family and community in this process are analyzed. The article is intended for family and educational professionals, pedagogues, psychologists and community activists, and offers integrated approaches that serve to develop respect, acceptance and openness to different views in the younger generation.

Key words: Girls, tolerance, school, family, neighborhood, integration.

O'smir yoshdagi qizlarda tolerantlik tafakkurini shakllantirishda ta'lim jarayonining barcha ishtirokchilari, ya'ni oila, maktab, nodavlat tashkilotlari hamkorligining ta'minlanishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Chunki xuddi mana shunday tartibda ta'lim jarayoni tashkil qilinganda qizlarda bilim olish uchun ham, bilimlarni sinab, tajribadan o'tkazish uchun ham, bilimlarni o'zgalarga ko'rsatish uchun ham, bilimlarni hayotiy me'yor va axloqiy misollar bilan tasdiqlab olish uchun zarur pedagogik poligon yaratilgan bo'ladi. Mazkur hamkorlik pedagogik jarayonning uzviyligi, bir biriga aloqadorligi, bir birini to'ldirishi uchun juda katta imkon yaratadi. Qiz bola oilada olgan bilimlarini, maktabda olgan bilimlar bilan to'ldirib boradi. So'ngra nodavlat tizimlaridagi tashkil qilingan turli tadbirlar orqali, ularni tasdiqlaydi, hayotiy misollar bilan insonlar taqdirida o'z bilimlarining nechog'li zarur ekanligiga iqrar bo'ladi.

O'zbek xalqi milliy qadriyatlari tizimida mahalla o'ziga xos o'rin tutadi. O'zbek xalqi "Mahalla – ham onang, ham otang" deb bejiz aytmagan. Mahalla tizimi ko'pchilik hollarda oilalarni inqirozlardan asrab qoluvchi vosita hisoblanadi.

Oilada o‘smir qizlar tolerantligini shakllantirishda ta’lim va tarbiya jarayonining uzluksizligi, davomiyligi, maqsadli tashkil qilinishi, kompleksligi, oilaviy ta’limning maktab ta’limi jarayoniga integratsiya qilinganligi, oila ichida va oiladan tashqarida tolerantlik muhitining mavjudligi kabi omillarga aloqador tarzda rivojlantiriladi. Bu jarayonda tolerantlik fazilatlarini shakllantirish oila tizimi va maktab ta’limi tizimiga mutanosib tarzda, ta’lim jarayoni xususiyatlari va metodlarini nazarga olgan holda, ularning bir-birining mazmunini to‘ldirishini hisobga olgan holda tashkillantirilishi juda katta ahamiyat kasb etadi. Mahalla orqali esa qizlar turli inqirozli vaziyatlar yechimini ko‘radi, mahalladagi tadbirlar orqali qizlarning ilmiy bilimlari rang-barang hayotiy voqealar bilan boyitiladi. Shu nuqtayi nazardan olib qaraganda, oila, maktab va mahalla tizimlari o‘rtasida tolerantlik mazmunining turli qirralarini shakllantirish maqsadga muvofiq hisoblanadi. Buni quyidagi jadval orqali ham ko‘rsa bo‘ladi:

OILA, MAKTAB VA MAHALLA TIZIMLARIDA TOLERANTLIKNI SHAKLLANTIRISHNING QIYOSIY XARAKTERISTIKASI

№	Ta’lim va tarbiya instituti	Tolerantlik xususiyatlari	O‘smir qizni shakllantirishdagi roli
1	OILA	Mehr va muruvvat, adolat, kechirimli bo‘lish, zo‘ravonlikdan qochish, samimiylilik, ishonch, kattaga hurmat, kichikka izzat, qayg‘urish, yordamga tayyorlik, mehnatdan qochmaslik, qariyalarga yordam berish, rahmdillik, ko‘ngli ochiqlik, anglash va tushunishga harakat qilish qo‘nikmalari, boshqa odamning qarashi va nuqtayi nazarini eshitish va anglash, uni qabul qilishga urinish, konflikt vaziyatlarni tahlil qila bilish va ulardan chiqib ketish usullarini bilish, boshqa millat, elat va xalqlar madaniyati, urf-odati, kundalik turmushiga qiziqishni kuchaytirish, ular haqida ma’lumotlarni yig‘ish, faol shaxsiy nuqtayi nazarini shakllantirish, konfliktlar yechimiga o‘rganish	<i>Qiz bolani ochiq va samimiy muloqot olib borishini ta’minlaydi, uning muomala qilish ko‘nikmalari bilan qurol-lantiradi, qiz bolaning boshqalar dardi va yordamga muhtojligini xis qilishga o‘rgatadi, muhtojlarga nisbatan rahmdil munosabatni shakllantiradi, bolani kek saqlash, o‘zini katta tutishdan saqlaydi, boshqalar urf va odatlarini hur-matlashga o‘rgatadi, o‘zini teng tutishiga ko‘mak beradi, qiz bolani ziddiyatlardan asraydi</i>
2	MAKTAB	Fobiya, ksenofobiya, ekstremizm, radikalizm, madaniy dialog, polimadaniyat, monomadaniyat, olam va dunyoning madaniy boyliklari, insoniyat tarixidagi sivilizatsiyalar, diniy e’tiqod rang-barangligi, milliy rang-baranglik, olamning tabiiy va ijtimoiy rang-barangligi, millatlar va madaniyatlar rang-barangligini qabul qilish, turli xildagi odamlar va madaniyatlar ichida yashashni o‘rganish, o‘zining huquq va majburiyatlariga qo‘shimcha ravishda boshqalarning ham huquq va	<i>Qiz bolada ijtimoiy faollikni kuchaytiradi, ijtimoiy hodisalarga to‘g‘ri baho berishni ta’minlaydi, madaniy va tabiiy rang-baranglikni ilmiylik, tarixiylik va emotsional xis qilishga o‘rgatadi, boshqa millatlar bilan muloqot to‘g‘ri qilishini ta’minlaydi, qiz bolani ijtimoiy muhitga ko‘nikishi va yashashini ta’minlaydi.</i>

		majburiyatlari borligini anglash, o‘zga millat vakili bilan muloqot qila olish qobiliyatini shakllantirish, qiz bolani murakkab tuzilishli dunyoda faol yashashga amaliy jihatdan o‘rgatish.	
3	MAHALLA	Diniy aqidaparastlik, diniy riyokorlik, islom ekstremizmi, turli yot guruhlar, turli g‘oyaviy va mafkuraviy tahdidlar, mahalla orqali qiz bolani ijtimoiylikka o‘rgatish, jamoa bo‘lib yashash qadriyatlarini e‘zozlash, mahalla tadbirlarida faol bo‘lish, hasharlar, to‘y xashamlarga borish ko‘nikmalarini egallash, “ayrilganni bo‘ri yer” mazmunini anglab yetish v.b.	<i>Qiz bolada ijtimoiy faollikni mustah-kamlaydi, uni jamoa fikri bilan uyg‘un-lashishini kuchaytiradi, o‘zgalor manfaatlarini ko‘rish va anglashga o‘rgatadi, birgalik va hamjihatlikka o‘rgatadi.</i>

Demak, oiladagi tolerantlik xususiyatlarining shakllantirilishi uning umumiy ilmiy mazmunining oila ta‘limi, maktab ta‘limi va mahalla ta‘limi jarayonlari uchun mutanosib va maqsadli tarzda bo‘linishi hisobiga differentsiatsiya qilinadi.

O‘smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda oila, maktab va mahallada hamkorligiga o‘zbek millatining o‘ziga xos milliy qadriyatlari asosida hamda maxsus dasturlar asosida tashkillashtirilishi juda katta pedagogik samaralar asosi bo‘lib xizmat qilishi mumkin. Shu bois, tadqiqotda o‘smir yoshdagi qizlarning oila, maktab va mahalla hamkorligidagi milliy va umumbashariy omillarini nazarda tutgan holdagi tarbiyaviy modeli taklif qilindi. Mazkur model o‘smir qizlar tolerantligini shakllantirishda pedagogik maqsadning yoshlarga qaratilgan davlat siyosati va yosh qizlarni oilaga tayyorlash maqsadlari bilan uzviy bog‘lashga imkon yaratdi.

O‘smir qizlar tolerantligini shakllantirishda oila, maktab va mahalla hamkorligi yoshlarda quyidagi sifatlarni tarbiyalashga qaratildi: oilaga muqaddas va mas‘uliyatli munosabat, oilani e‘zozlash, ma‘naviy barkamollik, tolerantlik asosidagi axloq normalari, oilada o‘zaro munosabatlar va muloqot madaniyati, tashabbuskorlik, faollik, ijodkorlik, tibbiy va ma‘naviy sog‘lomlik, jismoniy va ruhiy barkamollik, yetakchilik va tadbirkorlik, o‘zaro muhabbat, adolat, insonparvarlik, insoniylik, to‘g‘rilik, kamtarlik, samimiylik, ota-onaga hurmat, mehr-muruvvat, sahovat, bag‘rikenglik, sadoqat, vafodorlik, gunoh ishlardan qochish, sabr-toqat, o‘z va‘dasi ustidan chiqish, ilmi bo‘lish, iffat, rostgo‘ylik, pokizalik, halollik, himmat va bardoshlilik, xushxulqilik, shukr, hayo, tejamkorlik, halimlik, viqor, rahm-shavqat va shukronalik.

O‘smir qizlar tolerantligini shakllantirishda quyidagi tarbiyaviy vositalardan foydalanish maqsadga muvofiq ekanligi aniqlandi:

a) oiladagi tolerantlik shaxsiy tolerantlik va jamiyatdagi tolerantlik jarayonlariga qanday ta‘sir ko‘rsatishini keng va amaliy misollar bilan tushuntirish;

b) atoqli kishilar, allomalar, badiiy asarlar va kino filmlar qahramonlari hayotidan olingan dalillar orqali tolerantlik g‘oyalarini targ‘ib qilish;

v) xalq og‘zaki ijodi namunalari, milliy qadriyatlar tizimi va islom dini, boshqa dinlar tarixida tolerantlik bo‘yicha bildirilgan fikrlarni tushuntirish va targ‘ib qilish;

g) oilaviy udumlar va an‘analar tizimida tolerantlik g‘oyalarini qizlar tafakkuriga singdirish, ularning tolerantligini kuchaytirish va takomillashtirish;

d) ota-onalarning tolerantlik borasidagi bilim va malakalarini kuchaytirish, ular uchun mahallada maxsus seminar-treninglar tashkil qilish.

Mahalla tizimi orqali oila va qizlar tolerantligini shakllantirishda maxsus dasturlar va ish rejasi orqali faoliyat yurgizish, faoliyat doirasiga seminarlar, treninglar, davra suhbatlari, o‘zaro muloqotlar, mutaxassislar bilan maxsus uchrashuvlar, ibratli oilalar targ‘iboti, ko‘rik tanlovlari o‘tkazish, anketa-so‘rovnomalar asosida aholi qatlamlari ichidagi ijtimoiy muammolarni aniqlash kabi shakllar samarali natijalarni beradi. Mahalla bunday tadbirlarni o‘tkazishda jamoa orasidagi qiziqishni va ixtiyoriy tarzda manfaatdorlikni hisobga olishi zarur bo‘ladi. Mana shunday tarzda oila, maktab va mahalla hamkorligi o‘rnatilganda pedagogik ish faoliyatining samaradorligi oshiriladi. Shu bois, maktab va mahalla tizimi orqali oiladagi o‘smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirish faoliyatini quyidagi individual va ommaviy tadbirlar orqali olib borish maqsadga muvofiq hisoblanadi: - *ommaviy tadbirlar*; - *guruhlar bilan ishlash*; - *yakka tartibda ishlash*; - *oilalar bilan maxsus ishlash*.

O‘smir yoshdagi qizlar tolerantligini shakllantirishda diniy omil, din va davlat munosabatlarini to‘g‘ri va mutanosib anglatishni nazarda tutadi, shuningdek, sof diniy aqidalar tarkibidagi insonparvarlik omillarini o‘z mazmuniga qamrab oladi. Diniy aqidaparastlikning qoralanishi va inkor etilishi yuqorida ko‘rsatilgan ikki jihat: din va davlat munosabatlari va sof diniy aqidalar nuqtayi nazaridan ham zamonaviy talabga javob berishini yosh qizlarga kengroq tushuntirilishini talab etadi. Ana shu ikki jihatni aloqadorlikda va bir-birini to‘ldirish asosida yoshlar ongiga singdirish qizlar tafakkurini dunyoviylik va tolerantlik asosiga qurish imkoniyatini yaratadi.

Diniy marosim va urf-odatlar mazmunini to‘g‘ri anglash, ularning qaysi birlari odat, qaysilari farz ekanligini bilish, amri ma‘ruf, mavlud, aqiqalar, motam marosimlari bilan bog‘liq an‘analarni o‘tkazishga qo‘yiladigan sog‘lom islom talablarni qabul qilish, umuman islom diniga bo‘lgan munosabatni dunyoviylik asosida talqin qilish kabi masalalar ham oiladan tashqarida maktab tizimi va mahalla tizimi orqali o‘smir qizlar ongida shakllantirilishi lozim.

FOYDALANILGAN ADABIYOTLAR

1. O‘zbekiston Respublikasi Prezidentining Farmoni, 11.09.2023-yildagi PF-158-sonli O‘zbekiston – 2030 strategiyasi
2. Валитова Р.Р. Толерантность как этическая проблема. Автореф. дисс... канд. филос. Наук. –М.: 1997. - 20 с.
3. Бағрикенглик тамойиллари Декларацияси. ЮНЕСКО ваколатхонаси нашри. Нашр учун масъуллар: А.Саидов, К.Жўраев. -Т.: Юнеско, 1999. – 15 б.
4. Арипова Г.Ш. “Оилада ўсмир ёшдаги болаларда толерантлик тафаккурини шакллантириш”. Пед.ф.д. ... дисс.автор. –Тошкент, 2011. – Б. 32
5. Арипова Г.Ш. “Оилада ўсмир ёшдаги болаларда толерантлик тафаккурини шакллантиришнинг педагогик асослари” номли монография –Тошкент: Тошкент ислом университети. 2010. –128 б.